

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

Jadna de Sousa Ferreira, Reinaldo Luiz da Silva Júnior 04

DIÁLOGOS SOBRE IDENTIDADES E ALTERIDADES PARA A INTEGRAÇÃO EM LETRAS

Andressa Gicelly Matias Sousa, Virna Brena Catão L. Tenório, Márcia Tavares 07

BRINCANDO COM LOBISOMEM E OUTROS POEMAS

José Hélder Pinheiro Alves..... 18

O CONSERVADORISMO BRASILEIRO NO DISCURSO DE TEMPOS FANTÁSTICOS

Ana Beatriz Aquino da Silva, Ingrid Vanessa Souza Santos 28

RELAÇÕES DE CONTRAPONTO ENTRE TEXTO VERBAL E ILUSTRAÇÕES EM *AMORAS* (2018) DE EMICIDA

Maria Albenize da S. Soares, Márcia Tavares, Jane Cely Marques do Nascimento 39

DISCURSOS SOBRE O ESTUPRO EM NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS DIVULGADAS NA INTERNET

Adriana de Carvalho Silva, Danielly Vieira Inô..... 56

ANÁLISE DO PERFIL DAS LEITORAS DO GRUPO DE LEITURAS FEMINISTAS (GLEFEM) E SUAS IMPLICAÇÕES NA CURADORIA DAS OBRAS

Beatriz Macedo de Souza, Karine Viana Amorim 78

A ESCRITA COMO FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO DOS TRAUMAS EM *A AMIGA GENIAL*, DE ELENA FERRANTE

Elaine Nathani Medeiros Dantas, João Pedro Wizniewsky Amaral..... 87

PLURALIDADE, LÍNGUA E LITERATURA: PRODUÇÕES CIENTÍFICAS E REFLEXÕES CRÍTICAS

Apresentamos o n. 2 da *Revista 15 de Outubro*, uma iniciativa organizada pelo grupo PET-Letras da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. Este periódico surge como um resultado da reelaboração do evento bienal organizado pelo grupo, o Colóquio 15 de Outubro. Ambos os projetos são sustentados na percepção da importância da divulgação da ciência pela difusão de pesquisas em artigos e em outras produções acadêmicas. Logo, reforçamos que nossa revista propõe ser um canal para os diversos debates relacionados tanto aos estudos linguísticos quanto aos estudos literários, quer seja da perspectiva teórica, quer seja da aplicada.

Brevemente exposta nossa história e motivação, apresentamos este dossiê, o segundo volume da *Revista 15 de Outubro* que reúne trabalhos tanto nos estudos literários, quanto nos estudos linguísticos, em uma visão macro de comunicação conjunta na constante formação dos professores, pesquisadores e curiosos nos estudos que versam as letras. Os textos presentes neste dossiê carregam reflexões importantes tanto do grupo PET-Letras quanto nas suas diversas áreas de atuação, com contribuições de integrantes atuais e egressos, como forma de marcar os 30 anos do grupo. No objetivo de nortear possíveis caminhos de leitura apresentaremos um breve resumo de cada texto, em sua ordem de apresentação do respectivo número.

Uma pesquisa que buscou entender um pouco o grupo PET-Letras e que inicia este dossiê é o texto DIÁLOGOS SOBRE IDENTIDADES E ALTERIDADES PARA A INTEGRAÇÃO EM LETRAS das pesquisadoras Andressa Gicelly Matias Sousa, Virna Brena Catão Lima Tenório e Márcia Tavares. Essa pesquisa procurou traçar um perfil dos ex-integrantes do PET-Letras a fim de delinear com mais precisão o impacto do grupo não somente no seu público-alvo (universitários, comunidade acadêmica e comunidade externa) como, essencialmente, os seus agentes. Os resultados apontados pelas pesquisadoras indicam que o grupo não somente agrega na formação dos seus integrantes como potencializa seus membros a ingressarem no aperfeiçoamento profissional, como programas de pós-graduação.

No texto BRINCANDO COM O “LOBISOMEM” E OUTROS POEMAS do pesquisador, José Hélder Pinheiro Alves é possível observar sob o prisma da poesia infantil uma figura muitas vezes incompreendida, o Lobisomem. A poesia apresenta contribuições significativas no desenvolvimento das crianças e contém em sua estrutura recursos estéticos preciosos na educação artística necessária para o ensino.

A reflexão crítica e acurada das pesquisadoras Ana Beatriz Aquino da Silva e Ingrid Vanessa Souza Santos no texto O CONSERVADORISMO BRASILEIRO NO DISCURSO DE *TEMPOS FANTÁSTICOS* se mostra como um meio de reflexão da sociedade brasileira. Se utilizando do jornal *Tempos fantásticos* do jornalista Ângelo Dias, Silva e Santos as autoras concluem que recursos linguísticos como paráfrase e polissemia são centrais nas críticas ao conservadorismo brasileiro tecidas por Ângelo Dias, gerando uma linguagem humorística e referencial.

“RELAÇÕES DE CONTRAPONTO ENTRE TEXTO VERBAL E ILUSTRAÇÕES EM *AMORAS* (2018) DE EMICIDA” é um texto em que as autoras objetivaram identificar, na obra *Amoras* (2018), de Emicida, como a relação entre texto

e ilustração possui potencial para contribuir para a formação leitora da criança negra. Soares, Tavares e Nascimento discutem, inicialmente, que a literatura contemporânea brasileira para infância, produzida a partir da década de 1990 e início dos anos 2000, percebe o leitor como agente ativo na construção de sentidos do texto e acreditam que, a partir da leitura dessa obra, a criança vai acessar informações coletivas e ancestrais para se reafirmar como sujeito, reconhecendo sua beleza e seu valor e, por fim, concluem que as ilustrações em *Amoras* (2018) contribuem para que ocorra a formação do/a Leitor/a Literário/a.

De autoria de Adriana de Carvalho Silva e de Danielly Vieira Inô, o texto “DISCURSOS SOBRE O ESTUPRO EM NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS DIVULGADAS NA INTERNET” busca responder à seguinte questão: que discursos e interdiscursos podem ser percebidos na construção de seis notícias divulgadas na internet, sobre um crime de estupro no Brasil, com grande repercussão nacional? com base no aporte teórico da Análise de Discurso de linha francesa. |As autoras refletem ainda sobre os efeitos de sentido que esses textos apresentam e observam as relações interdiscursivas neles presentes.

Beatriz Macedo de Souza e Karine Viana Amorim trazem uma análise do perfil das leitoras do Grupo de Leituras Feminista (GLEFEM), bem como, as implicações nas ações das mediadoras visando a permanência destas leitoras no grupo no texto intitulado “ANÁLISE DO PERFIL DAS LEITORAS DO GRUPO DE LEITURAS FEMINISTAS (GLEFEM) E SUAS IMPLICAÇÕES NA CURADORIA DAS OBRAS”. O Grupo de Leituras Feminista teve como objetivo fomentar a leitura de Literatura de autoria feminina, diante de um cânone literário hegemônico e a escassez de mulheres no mercado editorial e as autoras da pesquisa refletem sobre os impactos das obras escolhidas para a leitura na vida das participantes do grupo com base nos postulados teóricos de Bajour (2012), Torre (2012), Valente e Domingos (2019), e Xavier (2018).

No texto “A ESCRITA COMO FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO DOS TRAUMAS EM “A AMIGA GENIAL”, DE ELENA FERRANTE”, Elaine Nathani Medeiros Dantas e João Pedro Wizniewsky Amaral buscam investigar, com suporte das teorias psicanalíticas, os aspectos traumáticos narrados pela personagem em sua infância e adolescência, os quais foram fatores determinantes na construção de sua identidade, de sua relação consigo mesma e com o mundo, com o objetivo de compreender o processo da perda de uma amiga como uma força motriz para a criação literária produzida por Lenu, narradora-personagem da história, que busca elaborar seu trauma por meio da escrita ao revisitar seu passado.

O conjunto de textos apresentados neste número corresponde ao pensamento atualizado sobre as várias formas da linguagem, manifestações poéticas, imagéticas, narrativas, textos artísticos em consonância com a análise de textos argumentativos e de notícias, e, ainda, de pesquisa sobre os egressos do grupo PET-Letras. Em comum, trazem o traço da perspectiva acadêmica que define o grupo, a tríade: ensino, pesquisa, extensão, é sob o olhar de integrantes atuais e egressos que o pensamento crítico e a pesquisa se desenvolvem. É também esse olhar que garante a continuidade do processo de formação dos que fazem a pesquisa acadêmica na área de Letras e defendem o investimento na ciência como um direito de todos.

Jadna de Sousa Ferreira
Reinaldo Luiz da Silva Júnior
Campina Grande, dezembro de 2022

Referências

MYNAIO, Maria Cecília de Souza. **O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde**. 14.ed. São Paulo (SP): Hucitec-Abrasco, 2014.

SANTADE, Maria S. B. A metodologia de pesquisa: instrumentais e modos de abordagem. In: SIMÕES, Darcilia M. P.; GARCÍA, Flavio. **A pesquisa científica como linguagem e práxis**. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2014.